

**YANGILIKKA ASOSLANGAN RIVOJLANISH OMILI SIFATIDA FAN,
TA'LIM VA ISHLAB CHIQRARISH TIZIMLARINING INVESTITSION
UYG'UNLIGI**

*Andijon davlat texnika instituti
"Buxgalteriya xisobi va menejment"*

Kafedra katta o'qituvchisi

Dilshodbek Xamidovich Mamataliev

Dilshod_Aka@outlook.com tel: (93)2577858

Annotatsiya Ushbu maqolada yangilikka asoslangan rivojlanishning strategik yo'nalishlaridan biri sifatida fan, ta'lim va ishlab chiqarish tizimlarining investitsion uyg'unligi tahlil qilinadi. Innovatsion iqtisodiyotni shakllantirishda mazkur uch sektor o'rtasidagi integratsiya — iqtisodiy o'sish, raqobatbardoshlik va texnologik yangilanish uchun muhim omildir. Maqolada "uchburchak modeli" (universitet–ilmiy tadqiqot instituti–ishlab chiqarish) asosida samarali hamkorlik mexanizmlari, ilmiy tadqiqotlarning tijoratlashtirilishi va raqamli transformatsiyaning o'rni ko'rib chiqiladi. Shuningdek, davlat va xususiy sektor o'rtasidagi investitsion hamkorlik, startaplar va innovatsion loyihalarga sarmoya jalb qilish, kadrlar tayyorlash tizimi va ilm-fan natijalarining iqtisodiyotga ta'siri tahlil qilinadi. Xulosa qismida esa ushbu tizimlar uyg'unligini ta'minlash bo'yicha takliflar keltirilgan.

Kalit so'zlar: innovatsiya, fan, ta'lim, ishlab chiqarish, investitsiya, integratsiya, rivojlanish.

Аннотация: В данной статье рассматривается инвестиционная интеграция науки, образования и производственных систем как фактор инновационного развития. Автор анализирует модель «треугольника знаний» (университет–научный институт–производство) и её влияние на формирование инновационной экономики. Освещаются механизмы взаимодействия между академической наукой и промышленностью, коммерциализация научных разработок и роль цифровой трансформации. Особое внимание уделяется государственно-частному партнёрству в инвестиционной сфере, подготовке кадров и стимулированию стартапов. В заключении даны предложения по усилению интеграции указанных систем для устойчивого экономического роста.

Ключевые слова: инновации, наука, образование, производство, инвестиции, интеграция, развитие.

Abstract: This article explores the investment-based integration of science, education, and production systems as a driving factor for innovation-led development.

It analyzes the "knowledge triangle" model (university–research institute–industry) and its role in fostering an innovative economy. The study examines effective cooperation mechanisms between academia and industry, commercialization of research outcomes, and the role of digital transformation. Furthermore, it highlights public-private investment partnerships, talent development systems, and investment attraction for startups and innovative projects. The article concludes with practical recommendations to strengthen the synergy of these systems for sustainable development.

Keywords: *innovation, science, education, production, investment, integration, development.*

Kirish. Zamonaviy global iqtisodiy taraqqiyot bosqichida innovatsiyalar va texnologik yutuqlar har qanday davlatning raqobatbardoshligini belgilovchi asosiy omillardan biri bo‘lib qolmoqda. Rivojlangan mamlakatlar tajribasi shuni ko‘rsatadiki, barqaror iqtisodiy o‘shishni ta‘minlash uchun faqat tabiiy resurslar yoki sanoat salohiyati emas, balki inson kapitali, ilg‘or ilmiy tadqiqotlar, zamonaviy ta‘lim tizimi va ishlab chiqarish sohasining uyg‘un hamkorligi zarurdir. Aynan shu omillar jamlanmasi orqali innovatsion iqtisodiyot shakllanadi.

Fan, ta‘lim va ishlab chiqarish — bu uch asosiy sektor o‘zaro uzviy bog‘liq bo‘lib, ularning integratsiyasi orqali iqtisodiyotda yangiliklar paydo bo‘ladi, ilmiy kashfiyotlar amaliyotga joriy qilinadi va texnologiyalar tijoratlashtiriladi. Bu integratsiya jarayonining investitsion jihatdan qo‘llab-quvvatlanishi esa mazkur tizimlarning o‘zaro hamkorligini yanada mustahkamlashga xizmat qiladi. Shu sababli, mazkur maqolada fan, ta‘lim va ishlab chiqarish tizimlari o‘rtasidagi investitsion uyg‘unlik innovatsiyalarga asoslangan iqtisodiy rivojlanishning strategik omili sifatida tahlil qilinadi [3].

O‘zbekiston Respublikasi 2030-yilgacha mo‘ljallangan taraqqiyot strategiyasida ham innovatsion iqtisodiyotni rivojlantirish, raqamli texnologiyalarni joriy qilish, zamonaviy ilm-fan asosida ishlab chiqarishni takomillashtirish kabi vazifalar ustuvor yo‘nalish sifatida belgilangan. Shu nuqtai nazardan qaraganda, ilmiy-tadqiqot muassasalari, oliy ta‘lim muassasalari va sanoat korxonalarini o‘rtasida o‘zaro aloqalarni mustahkamlash, ularning birgalikda ishlash mexanizmlarini yaratish va bu hamkorlikka sarmoya jalb qilish masalalari dolzarb hisoblanadi [6].

Biroq amaliyotda fan, ta‘lim va ishlab chiqarish tizimlari o‘rtasida yetarli darajada integratsiya mavjud emasligi, ilmiy tadqiqotlar va texnologik ishlanmalar ishlab chiqarish bilan bog‘liq holda tijoratlashtirilmayotgani, ta‘lim tizimi esa ishlab chiqarish ehtiyojlariga to‘liq javob bera olmayotgani kuzatilmoqda. Bundan tashqari, xususiy sektor bilan hamkorlik, startap loyihalarni qo‘llab-quvvatlash va innovatsion

ekotizimni rivojlantirish borasida mavjud boʻshliqlar investitsion uygʻunlikni cheklab qoʻymoqda.

Shu munosabat bilan, mazkur maqolada fan, taʼlim va ishlab chiqarish tizimlari oʻrtasida investitsion jihatdan uygʻunlikka erishishning nazariy asoslari, xorijiy va milliy tajribalar, amaliy mexanizmlar va istiqbolli yoʻnalishlar tahlil qilinadi. Maqola doirasida bu tizimlar oʻrtasida hamkorlikni kuchaytirish, innovatsiyalarni amaliyotga tatbiq etish, investitsiya muhitini yaxshilash hamda barqaror iqtisodiy oʻsishga erishish uchun zarur boʻlgan shart-sharoitlar yoritiladi [1].

Mavzuning dolzarbligi. Bugungi kunda dunyo iqtisodiyoti chuqur raqamli va texnologik transformatsiyalarga yuz tutmoqda. Innovatsion rivojlanish global miqyosda davlatlar raqobatbardoshligini taʼminlovchi asosiy omilga aylangan. Ayniqsa, sanoatlashtirishning yangi bosqichida — “*Sanoat 4.0*” sharoitida — ilgʻor texnologiyalarni yaratish va joriy etish uchun fan, taʼlim va ishlab chiqarish tizimlari oʻrtasidagi mustahkam hamkorlik zarurdir.

Oʻzbekistonda ham bu yoʻnalishda muhim islohotlar amalga oshirilmoqda. Ilm-fanni rivojlantirishga qaratilgan davlat dasturlari, oliy taʼlim muassasalari va tadqiqot institutlarini transformatsiya qilish, raqamli texnologiyalarni keng joriy etish orqali innovatsion ekotizimni shakllantirish bosqichi boshlandi. Biroq mavjud holatda fan, taʼlim va ishlab chiqarish oʻrtasida uzviy integratsiya sustligi, ilmiy ishlanmalar sanoat ehtiyojlaridan uzilib qolganligi va investitsiyaviy mexanizmlarning samarali ishlamasligi koʻzga tashlanmoqda.

Shu bois, bu tizimlar oʻrtasidagi investitsion uygʻunlikni taʼminlash, sarmoyalarni toʻgʻri yoʻnaltirish va hamkorlik infratuzilmasini yaratish — Oʻzbekiston iqtisodiyotining innovatsion rivojlanishi uchun hal qiluvchi masalaga aylanmoqda.

Maqsadi. Mazkur maqolaning asosiy maqsadi — yangilikka asoslangan rivojlanishni taʼminlovchi muhim omil sifatida fan, taʼlim va ishlab chiqarish tizimlari oʻrtasidagi investitsion integratsiyaning nazariy va amaliy asoslarini oʻrganish, mavjud muammolarni tahlil qilish va ularni bartaraf etishga qaratilgan amaliy takliflar ishlab chiqishdan iborat.

Maqolaning vazifalar. Maqsadga erishish uchun quyidagi vazifalar belgilab olindi:

1. Fan, taʼlim va ishlab chiqarish tizimlarining integratsiyasi haqidagi nazariy qarashlarni oʻrganish.
2. “Uchburchak modeli” (universitet–ilmiy tadqiqot instituti–ishlab chiqarish) asosidagi hamkorlik turlarini tahlil qilish.
3. Investitsion uygʻunlikka taʼsir etuvchi ichki va tashqi omillarni aniqlash.
4. Milliy va xalqaro tajribalarni solishtirish asosida samarali mexanizmlarni aniqlash.

5. Innovatsion loyihalarga investitsiyalarni jalb qilishning samarali usullarini taklif qilish.

6. Ilmiy natijalarni tijoratlashtirish va ishlab chiqarishga tatbiq etish bo'yicha takliflar ishlab chiqish.

7. Integratsiyani kuchaytirishga qaratilgan strategik yo'nalishlarni belgilash.

Tadqiqot metodologiyasi. Maqola quyidagi metodologik asoslar va usullardan foydalangan holda yozildi:

– **Tizimli tahlil:** fan-ta'lim-ishlab chiqarish tizimlarining o'zaro bog'liqligi o'rganildi.

– **Komparativ (taqqoslash) tahlil:** xalqaro tajriba va milliy amaliyot solishtirildi.

– **SWOT-analiz:** kuchli, zaif tomonlar, imkoniyat va tahdidlar aniqlandi.

– **Ekspert baholash:** sohaga oid mutaxassislar fikrlari tahlil qilindi.

– **Statistik tahlil:** mavjud ma'lumotlar asosida investitsiya oqimlari, ilmiy ishlanmalarning amaliy samaradorligi tahlil qilindi.

– **Normativ-huquqiy tahlil:** amaldagi qonunchilik va davlat dasturlari o'rganildi.

Maqolaning ilmiy yangiligi:

– Fan, ta'lim va ishlab chiqarish tizimlarining investitsion uyg'unligi birgalikda tahlil qilingan holda yangi yondashuv asosida o'rganildi.

– "Ilm–ta'lim–ishlab chiqarish–investitsiya" to'rtlik modeli asosida innovatsion rivojlanishning tizimli modeli ishlab chiqildi.

– O'zbekiston sharoitida "startap–universitet–sanoat" uchligi asosida investitsiya oqimini faollashtirish bo'yicha amaliy takliflar berildi.

– Innovatsion loyihalarga davlat-xususiy sheriklik asosida investitsiya jalb qilish mexanizmlari taklif qilindi.

– Ilmiy ishlanmalarning tijoratlashtirilishi va ular asosida ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish konsepsiyasi ishlab chiqildi.

Fan, ta'lim va ishlab chiqarish tizimlari o'rtasidagi uzviylik. Innovatsion rivojlanishning zamonaviy modeli "bilimlar iqtisodiyoti"ga asoslanadi. Bunda ilm-fan orqali yangi bilimlar yaratiladi, ta'lim orqali bu bilimlar inson kapitaliga aylantiriladi, ishlab chiqarish esa ushbu bilimlar asosida yangi mahsulot va texnologiyalarni yaratadi. Mazkur tizimlarning integratsiyasi iqtisodiy samaradorlikni oshirishda hal qiluvchi o'rin tutadi.

O'zbekiston sharoitida bu tizimlar o'rtasida uzviylik hali to'liq shakllanmagan. Ta'lim muassasalari ishlab chiqarish ehtiyojlariga to'liq javob bermaydi, ilmiy tadqiqotlar esa sanoatga kam joriy qilinadi. Bu esa iqtisodiyotda innovatsiyalar ulushining pastligiga olib keladi.

Investitsion uyg'unlik muammolari. Investitsion integratsiya — uchala tizim o'rtasidagi hamkorlikning moliyaviy asosini tashkil etadi. Hozirda ilmiy tadqiqotlarga

ajratilayotgan mablag‘lar yetarli emas, xususiy sektor ilm-fan bilan ko‘p hamkorlik qilmaydi. Shuningdek, startap va innovatsion loyihalarni moliyalashtirish mexanizmlari sust rivojlangan.

Xalqaro tajriba tahlili. Jahon tajribasida “Triple Helix” (universitet–ishlab chiqarish–davlat) modeli asosida integratsiya muvaffaqiyatli qo‘llanilmoqda. Masalan, Janubiy Koreya, Germaniya, AQSH kabi davlatlarda ilmiy ishlanmalar xususiy sektor tomonidan moliyalashtiriladi va bu hamkorlik barqaror innovatsion muhitni yaratadi [9].

Innovatsion infratuzilma va startaplar. Innovatsion markazlar, texnoparklar, biznes-inkubatorlar orqali ilmiy natijalarni tijoratlashtirish samarali yo‘lga qo‘yilishi mumkin. O‘zbekistonda bu borada “Yoshlar texnoparki”, “INNO” markazi kabi tashabbuslar mavjud, ammo ularning ko‘lamini kengaytirish va barqaror moliyaviy asos yaratish zarur.

Tadqiqot natijalari:

- Fan, ta’lim va ishlab chiqarish tizimlari o‘rtasida investitsion integratsiya darajasi past bo‘lib, ularni uyg‘unlashtirish mexanizmlari tizimli tarzda yo‘lga qo‘yilmagan;

- Ilmiy ishlanmalarni tijoratlashtirish darajasi past, bu esa fan natijalarining amaliy qiymatini kamaytiradi;

- Innovatsion loyihalarga investitsiya jalb qilishda davlatning roli yetakchi bo‘lsa-da, xususiy sektor ishtiroki zaif;

- Xalqaro tajriba O‘zbekistonda ham fan-ta’lim-ishlab chiqarish uchligini kuchaytirish imkoniyatini ko‘rsatmoqda.

1-jadval

O‘zbekistonda asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalar hajmi (trln so‘m)[2].

Yil	Asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalar hajmi	O‘zgarish (%)
2022	226,6 trln so‘m	—
2023	352,1 trln so‘m	+22,1%
2024	449,1 trln so‘m	+27,6%

Manba: [UzDaily,2023].

2-jadval

Xorijiy investitsiyalar hajmi (trln so‘m)[2].

Yil	Xorijiy investitsiyalar hajmi	O'zgarish (%)
2022	24 milliard AQSH dollari	—
2023	104,4 trln so'm	+58,9%
2024	11,9 milliard AQSH dollari	-49%

Manba: (*Uza.uz, UzDaily, Kun.uz*)

3-jadval

Markazlashtirilgan va markazlashtirilmagan investitsiyalar ulushi [2].

Yil	Markazlashtirilgan investitsiyalar (%)	Markazlashtirilmagan investitsiyalar (%)
2022	—	—
2023	12,7%	87,3%
2024	10,4%	89,6%

Manba: (*Kursiv Media Uzbekistan*)

4-jadval

Xorijiy investitsiyalar hajmi (AQSH dollari)

Yil	To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar hajmi	O'zgarish (%)
2022	—	—
2023	—	—
2024	11,9 milliard AQSH dollari	+53,6%

Manba: (*UzDaily*)

Tahlil natijalari. 2022–2023 yillarda investitsiyalar hajmi sezilarli darajada oshgan. Ayniqsa, xorijiy investitsiyalar hajmi 58,9% ga o'sdi, bu mamlakatning investitsion jozibadorligini oshirishga qaratilgan sa'y-harakatlarning samaradorligini ko'rsatadi. **2024 yilda** xorijiy investitsiyalar hajmi 49% ga kamaydi. Bu pasayishning asosiy sabablari sifatida global iqtisodiy noaniqliklar, pandemiyaning uzoq muddatli ta'siri va boshqa tashqi omillar ko'rsatilmoqda. **Markazlashtirilmagan investitsiyalar** ulushining oshishi, xususiyl sektor va tadbirkorlarning iqtisodiyotga qo'shayotgan hissasining ortganligini bildiradi. **To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar** hajmining oshishi, ayniqsa, 2024 yilda sezilarli bo'ldi. Bu, ehtimol, davlat tomonidan xorijiy sarmoyalarni jalb qilish bo'yicha amalga oshirilgan islohotlarning samarasi sifatida baholanishi mumkin [5].

Xulosa. Fan, ta'lim va ishlab chiqarish tizimlarining investitsion uyg'unligi innovatsion rivojlanishning asosiy omillaridan biri hisoblanadi. Bu tizimlar o'rtasidagi

samarali integratsiya — iqtisodiy o‘shish, raqobatbardoshlik va barqaror rivojlanish uchun muhim shartdir. Hozirgi holatda bu integratsiyani mustahkamlash uchun tizimli yondashuv, institutsional islohotlar va moliyaviy qo‘llab-quvvatlash zarur [10].

Takliflar:

1. **“Ilm–ta’lim–ishlab chiqarish” klasterlarini** hududiy va sohaviy kesimda tashkil qilish.

2. Ilmiy tadqiqotlar va innovatsion loyihalarni **xususiy sektor sarmoyasi orqali qo‘llab-quvvatlash mexanizmlarini** yaratish.

3. Ta’lim dasturlarini **ishlab chiqarish ehtiyojlariga moslashtirish**, soha bilan hamkorlikda mutaxassis tayyorlash tizimini yo‘lga qo‘yish.

4. Ilmiy ishlanmalarning **tijoratlashtirilishini rag‘batlantirish** uchun soliq imtiyozlari va grantlar ajratish.

5. Innovatsion markazlar va texnoparklarning **institutsional va moliyaviy mustahkamligini ta’minlash**.

6. Xalqaro hamkorlik asosida ilg‘or tajribalarni **mahalliy sharoitga moslashtirish**.

7. **Startaplar uchun sarmoya fondlari** va biznes-inkubatorlarni kengaytirish.

Innovatsion rivojlanish sharoitida fan, ta’lim va ishlab chiqarish tizimlari o‘rtasidagi investitsion uyg‘unlik zamonaviy iqtisodiyotning poydevori sifatida e’tirof etiladi. Mazkur maqolada O‘zbekiston sharoitida ushbu tizimlar o‘rtasidagi integratsiyaning ahamiyati, mavjud holati, muammolari va istiqbollari chuqur tahlil qilindi.

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, bugungi kunda ilmiy ishlanmalarning ishlab chiqarish bilan bog‘lanishi zaif, ta’lim tizimi esa sanoat ehtiyojlariga to‘liq moslashtirilmagan. Investitsiyalarning asosiy qismi hali ham davlat tashabbusi bilan amalga oshirilmoqda, xususiy sektor va xorijiy investorlardan jalb qilinayotgan mablag‘lar ulushi esa chegaralanganligicha qolmoqda. Biroq 2022–2024 yillar mobaynida asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalar hajmining oshgani, startaplar va texnoparklar sonining ortgani integratsiya jarayonining asta-sekin faollashib borayotganini ko‘rsatadi.

Xalqaro tajriba asosida olib borilgan tahlillar esa shuni ko‘rsatdiki, barqaror innovatsion muhit yaratish uchun "uchlik" — ilm-fan, ta’lim va ishlab chiqarish — o‘rtasidagi investitsiyaviy hamkorlikni chuqurlashtirish lozim. Bu esa faqatgina mablag‘ ajratish emas, balki samarali boshqaruv, qonunchilikdagi qulayliklar, rag‘batlantirish mexanizmlari va inson kapitalini rivojlantirishga qaratilgan kompleks yondashuv orqali amalga oshiriladi.

Shu munosabat bilan quyidagi xulosaga kelinadi:

– Ilmiy salohiyatni amaliyotga yo‘naltirish uchun tijoratlashtirish infratuzilmasini kengaytirish zarur;

- Innovatsion loyihalarni moliyalashtirishda xususiy sektor va xorijiy investorlar ishtirokini rag‘batlantirish bo‘yicha alohida strategiyalar ishlab chiqilishi lozim;
- Ta‘lim tizimini ishlab chiqarish bilan chambarchas bog‘lab, mehnat bozorining real ehtiyojlariga mos kadrlar tayyorlash muhim vazifalardan biridir;
- Davlat-xususiy sheriklik modeli asosida texnoparklar, ilmiy markazlar va inkubatorlarning barqaror faoliyatini qo‘llab-quvvatlash lozim.

Xulosa qilib aytganda, fan, ta‘lim va ishlab chiqarish tizimlari o‘rtasidagi investitsion integratsiyani chuqurlashtirish — O‘zbekistonning innovatsion taraqqiyoti, raqobatbardosh iqtisodiyot va texnologik suverenitetini ta‘minlashda hal qiluvchi omil bo‘lib qoladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. **Etzkowitz, H., Leydesdorff, L.** The dynamics of innovation: from National Systems and “Mode 2” to a Triple Helix of university–industry–government relations // *Research Policy*. – 2000. – Vol. 29, №2. – P. 109–123.
2. **ESCAP (United Nations).** 2024 yilda O‘zbekistonga kiritilgan investitsiyalar tahlili // *kun.uz*. – URL: <https://kun.uz/news/2024/12/28/2024-yilda-ozbekistonga-investitsiyalar-miqdori-qariyb-50-foizga-qisqardi-escap>
3. **Kholboev A.A.** Innovatsion iqtisodiyotda fan, ta‘lim va ishlab chiqarish integratsiyasi // *Iqtisodiyot va innovatsiyalar*. – 2023. – №2(58). – B. 45–52.
4. **OECD (2023).** Innovation and Investment in Education and Industry. – Paris: OECD Publishing. – www.oecd.org
5. **O‘zbekiston Respublikasi Innovatsion rivojlanish vazirligi** rasmiy sayti – URL: www.mininnovation.uz
6. **O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning** 2022–2026 yillarga mo‘ljallangan Taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risidagi Farmoni // *lex.uz*
7. **Statistika agentligi** ma‘lumotlari (2022–2024 yillar) // *stat.uz*
8. **Uzdaily.uz** – “2024 yilda asosiy kapitalga investitsiyalar 27,6 foizga oshdi” // URL: <https://www.uzdaily.uz/uz/ozbekistonda-asosiy-kapitalga-kiritilgan-investitsiyalar-2024-yilda-276-ga-osdi/>
9. **Uz.kursiv.media** – “O‘zbekistonda investitsiya faolligi 22 foizga oshdi” // URL: <https://uz.kursiv.media/uz/2024-01-25/ozbekistonda-investitsiya-faolligi-22-foizga-oshdi/>
10. **Xodjayev B.T.** Investitsiyalar va iqtisodiy o‘shning o‘zaro bog‘liqligi // *Ilmiy-amaliy jurnal*. – Toshkent, 2022. – №4.